

Várzea do Gravataí: os planos para uma cidade industrial que foram por água abaixo

Marina Schuler Bonzanini da Luz

(Artigo completo)

RESUMO. O ano de 2024 marcou o Rio Grande do Sul como um dos mais trágicos de sua história. Eventos climáticos extremos, negligência na manutenção de equipamentos e desvalorização da ciência resultaram em enchentes devastadoras que afetaram 478 dos 497 municípios gaúchos, causando 183 mortes, 27 desaparecimentos e deixando 600 mil desabrigados. Porto Alegre, capital do estado, foi duramente impactada, com 46 dos 81 bairros inundados. Segundo especialistas (PESQUISA FAPESP 341, p. 47), a tragédia foi agravada pela falta de manutenção no sistema de defesa contra cheias, construído nos anos 1970 pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS). Esse contexto evidenciou a importância de um urbanismo voltado para a resiliência em áreas vulneráveis. Nesta esteira, o trabalho propõe a análise de projetos históricos elaborados para a região da Várzea do Gravataí, severamente afetada pelas enchentes de 2024 e atualmente integrada aos bairros Farapos, Humaitá e Anchieta. Examina-se o que foi previsto para a defesa contra inundações e os possíveis impactos caso as soluções propostas tivessem sido implementadas.

O ano de 2024 ficará marcado como um dos mais trágicos da história do Rio Grande do Sul. Eventos climáticos extremos, agravados pela negligência na manutenção de equipamentos e pela desvalorização da ciência, resultaram em enchentes devastadoras que afetaram 478 dos 497 municípios gaúchos, causando 183 mortes, 27 desaparecimentos e deixando cerca de 600 mil desabrigados. Porto Alegre, a capital do estado, foi duramente impactada, com 46 dos 81 bairros inundados. Segundo especialistas (PESQUISA FAPESP 341, p. 47), a tragédia foi exacerbada pela falta de manutenção no sistema de defesa contra cheias, criado nos anos 1970 pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS). Estudos recentes indicam que a capacidade de bombeamento da cidade já estava comprometida muito antes da tragédia de 2024, devido à ausência de investimentos na renovação dos equipamentos e à ocupação desordenada de áreas de várzea.

Essa tragédia evidencia a necessidade urgente de um urbanismo voltado para a resiliência, especialmente em áreas vulneráveis. Dentro desse contexto, o presente trabalho propõe a análise de projetos históricos elaborados para a região da Várzea do Gravataí, que foi severamente afetada pelas enchentes de 2024 e atualmente engloba os bairros Farrapos, Humaitá e Anchieta. Este estudo investiga o que foi previsto para a defesa contra inundações na região e os possíveis impactos caso as soluções propostas tivessem sido implementadas.

Várzea do Gravataí

A Várzea do Gravataí é uma área historicamente caracterizada por suas condições naturais de alagamento, situada na zona norte de Porto Alegre, junto à confluência dos rios Gravataí e Guaíba. Com uma extensão aproximada de 700 hectares, a região foi inicialmente ocupada por fazendas e

chácaras, até ser adquirida, em 1928, por um grupo de empresários ligados à indústria, entre eles membros das famílias Mentz, Marquardt e Trein, que representavam algumas das mais importantes dinastias econômicas germano-rio-grandenses.

O interesse pela ocupação da área estava intimamente relacionado à sua posição estratégica para a expansão urbana e industrial da cidade. No entanto, o caráter de várzea da região, aliado à ausência de infraestrutura adequada, representava desafios significativos. Ao longo das décadas seguintes, a Várzea do Gravataí foi alvo de propostas urbanísticas, tanto da iniciativa privada quanto do governo estadual, que buscavam transformá-la em um polo industrial planejado. A drenagem e o aterramento da área surgiram como aspectos fundamentais para viabilizar sua urbanização, sendo elementos centrais em todos os projetos.

O contexto da industrialização brasileira na primeira metade do século XX também influenciou os planos para a região. Inspirados em modelos de cidades industriais implementados em outras partes do país, como Contagem (MG) e a Cidade dos Motores (RJ), urbanistas e engenheiros propuseram soluções que permitissem a coexistência de indústrias e habitação operária, garantindo infraestrutura e qualidade de vida aos trabalhadores. No entanto, a falta de consenso político e as dificuldades financeiras impediram a concretização da maior parte desses planos.

Esses aspectos fazem da Várzea do Gravataí um espaço de grande interesse para o estudo do planejamento urbano e das relações entre urbanismo, industrialização e gestão ambiental. A análise dos projetos desenvolvidos para a região permite compreender as dinâmicas de planejamento e os desafios enfrentados na tentativa de estruturar um polo industrial em uma área naturalmente vulnerável.

No início da década de 1930, visando explorar as possibilidades de ocupação do imóvel, que até então não havia sido contemplado no Plano de Melhoramentos de Porto Alegre de 1914, os proprietários contrataram o urbanista e engenheiro civil Luiz Arthur Ubatuba de Faria para desenvolver um anteprojeto de urbanização. À época, Ubatuba de Faria integrava a equipe da Divisão de Cadastro e Patrimônio da Prefeitura Municipal, setor responsável pelo levantamento e processamento de dados que, alguns anos depois, serviria como base para o Plano Diretor desenvolvido por Arnaldo Gladosh para a cidade de Porto Alegre. Como defensor dos “planos de conjunto”, o urbanista viu na iniciativa uma oportunidade de projetar uma nova área da cidade de maneira integrada ao restante do tecido urbano.

Figura 1 – plano de urbanização para a Várzea do Gravataí Autor: FARIA (1936)

O primeiro plano – Iniciativa privada

O projeto de Ubatuba de Faria para a Várzea do Gravataí se destacava por seu caráter sistemático e pela tentativa de integrar a expansão urbana com um planejamento estruturado. O projeto previa uma malha viária organizada em avenidas radiais e um anel ferroviário-industrial, garantindo a conexão eficiente entre os setores do bairro e a cidade existente. A setorização urbana foi um dos princípios centrais da proposta, separando de maneira clara as áreas industriais, habitacionais e institucionais, em alinhamento com o urbanismo funcionalista e influências do Plano Agache para o Rio de Janeiro.

O centro da proposta era estruturado em torno de uma grande elipse, onde se concentravam equipamentos urbanos e áreas comerciais, favorecendo a criação de uma centralidade própria no novo bairro. O conceito de “centros de vida própria” era uma antecipação do que mais tarde seria conhecido como unidades de vizinhança, oferecendo infraestrutura completa para os trabalhadores e suas famílias. O projeto também previa soluções de drenagem e saneamento, incluindo um aterro de 3,20 metros e canais integrados ao traçado das avenidas, inspirados em modelos europeus de urbanização resiliente.

Apesar de sua concepção avançada, o projeto enfrentou obstáculos para sua execução. A enchente de 1941 comprometeu os trabalhos iniciais e os prejuízos causados levaram os investidores a desistirem da continuidade do empreendimento. Esse fracasso abriu caminho para novas propostas para a Várzea, como o projeto Benópolis em 1949, outro expediente de ordem privada que não teve maiores desdobramentos e, posteriormente, a Cidade Industrial de Porto Alegre, proposta pelo governo estadual na década de 1960.

O segundo plano – Iniciativa pública

O Plano da Cidade Industrial de Porto Alegre foi elaborado em 1961 por Edvaldo Pereira Paiva, Roberto Veronese e Marcos Hekman, no contexto de uma política estadual de industrialização. O projeto buscava transformar a Várzea do Gravataí em um polo industrial planejado, estruturado a partir de princípios do urbanismo moderno e inspirado em modelos como a Cidade Industrial de Contagem (MG) e a Cidade dos Motores (RJ).

A organização espacial do plano era baseada na separação funcional entre setores industriais, habitacionais e de serviços. A indústria ocuparia uma faixa periférica, enquanto as áreas residenciais estariam

Figura 2 – plano de urbanização para a Cidade Industrial de Porto Alegre, Governo do Rio Grande do Sul (1961)

no interior, conectadas por avenidas principais e intercaladas por faixas verdes. As áreas habitacionais foram planejadas em módulos chamados “unidades vicinais”, inspiradas no conceito de unidade de vizinhança, garantindo autonomia e qualidade de vida aos trabalhadores ao oferecer infraestrutura comunitária integrada, como escolas e centros comerciais.

O projeto também se destacava por sua conectividade estratégica, planejando o acesso facilitado ao transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo, aproveitando a proximidade com o Porto de Porto Alegre e rodovias da época. Para lidar com as condições naturais da Várzea, o plano previa um sistema de drenagem e aterro, em complemento ao cinturão de diques do DNOS. No entanto, apesar do planejamento avançado, a necessidade de infraestrutura adicional e a falta de apoio financeiro impediram sua execução integral.

Considerações finais

A análise dos projetos urbanísticos desenvolvidos para a Várzea do Gravataí evidencia um esforço recorrente, ao longo do século XX, para transformar uma área naturalmente alagadiça em um polo urbano e industrial. Se, por um lado, essas propostas refletiam o pensamento urbanístico e industrial da época, por outro, evidenciam a limitação na compreensão dos riscos ambientais associados à ocupação desse tipo de território.

A enchente de 2024 escancarou as fragilidades desse modelo de urbanização, atingindo de maneira severa a zona norte de Porto Alegre, onde se localiza a Várzea do Gravataí. Essa foi uma das regiões que permaneceu submersa por mais tempo, com extrema dificuldade para o escoamento e drenagem das águas retidas. A própria configuração da área, somada às falhas estruturais no sistema de proteção contra cheias, agravou a catástrofe, comprometendo moradias, infraestrutura e a mobilidade urbana por semanas.

Com a experiência acumulada nas últimas décadas e os avanços no conhecimento sobre mudanças climáticas e gestão ambiental, torna-se evidente que a urbanização de várzeas e planícies alagáveis deve ser tratada com extrema cautela. O que antes era visto como um desafio técnico solucionável por meio de drenagens e aterros, hoje se compreende como uma estratégia de alto risco tanto para a cidade quanto para o meio ambiente. O episódio de 2024 reforça a urgência de políticas urbanas que respeitem a dinâmica natural dessas áreas, priorizando soluções baseadas na adaptação climática e na resiliência urbana, em vez de insistir na conversão de espaços ecologicamente sensíveis em zonas urbanizadas vulneráveis a novas catástrofes.

Referências

- FARIA, Luiz Arthur Ubatuba de. “Urbanização da Várzea do Gravataí”. **Boletim da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre, N. 15, pp. 51-95.
- GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL. **Cidade Industrial de Pôrto Alegre**. Porto Alegre: Imprensa Oficial, 1961.
- MARQUES, Sergio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen : arquitetura moderna brasileira no sul - 1950 / 1970** Tese de Doutorado – UFRGS. Porto Alegre, 2012.
- MIRANDA, Adriana Eckert. **Planos e Projetos de Expansão Urbana Industriais e Operários em Porto Alegre (1935-1961)** Tese de Doutorado – UFRGS. Porto Alegre, 2013.
- RODRIGUES, Meghie. “Calamidade Prevista”. **Pesquisa FAPESP**. São Paulo: Agência FAPESP, N. 341, pp. 46-49.